

O'ZBEK OILASIDA ERKAK VA AYOLNING MUOMALA MADANIYATI VA GENDER TENGLIGINI MUSTAHKAMLASH MASALALARI

I.A. Egamberdiyeva

ADCHTI katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13379080>

Annotatsiya. O'zbekistonda oilaviy munosabatlar tarixiy va madaniy ildizlarga ega bo'lib, erkak va ayolning oiladagi o'rni va ularning bir-biriga nisbatan muomalasi jamiyatning ijtimoiy tarkibiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. O'zbek oilasida erkak va ayolning muomalasi an'anaviy qadriyatlar va zamonaviy o'zgarishlar ta'sirida shakllanmoqda. Erkakning mas'uliyatli va qat'iyatli bo'lishi, ayolning esa mehribon va sabr-toqatli bo'lishi o'zbek oilasining mustahkamligiga xizmat qiluvchi asosiy omillardir. Shu bilan birga, zamonaviy jamiyatda gender tengligi masalalari ham katta ahamiyat kasb etib, erkak va ayolning oila ichidagi o'rni va muomalasiga yangi mazmun berishi kutilmoqda. Ushbu maqola o'zbek oilasida erkak va ayolning muomalasini tahlil qilishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: O'zbek oila, gender tengligi, erkak va ayol rollari, an'anaviy qadriyatlar, zamonaviy o'zgarishlar, oila ichidagi hurmat, hamkorlik, muloqot.

Kirish

O'zbek oilasi ko'p asrlar davomida an'anaviy qadriyatlar asosida shakllangan. Patriarxal tuzumning ta'siri bilan erkak oilaning boshlig'i sifatida qabul qilinadi, ayol esa oilani boshqarish va bolalarni tarbiyalashda katta rol o'ynaydi. Bu an'ana zamonaviy davrda ham o'z aksini topmoqda. O'zbek oilasida erkak oilaning boshlig'i sifatida moddiy ta'minot, qaror qabul qilish va tashqi ishlar bilan shug'ullanadi. Erkakning muomalasi ko'pincha kuchlilik, qat'iyatlilik va mas'uliyat bilan tavsiflanadi. U oilani himoya qilish va ta'minlash vazifasini o'z zimmasiga oladi. Ayolning o'zbek oilasidagi roli oilani boshqarish, bolalarni tarbiyalash va uy ishlarini bajarish bilan bog'liq. Ayolning muomalasi yumshoqlik, sabr-toqat va mehribonlik bilan ajralib turadi. U oilaning ichki tinchligini saqlashga intiladi. So'nggi yillarda O'zbekistonda gender tengligi va ayollarning ijtimoiy rolini oshirishga qaratilgan qator islohotlar amalga oshirilmogda. Bu o'zgarishlar natijasida erkak va ayolning oila ichidagi vazifalari va muomalasi ham ma'lum darajada o'zgarib bormogda. Ayollar ko'proq ta'lim olish, ish bilan ta'minlanish va ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishga intilmogda. Bu maqola o'zbek oilasidagi erkak va ayolning muomalasi haqida umumiy tahlilni taqdim etadi va bu boradagi tadqiqotlar va muhokamalar uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi va empirik tahlil

O'zbek oilasida er-xotin bir-biriga murojaat qilish shakli an'analar, hurmat va mehr-muhabbatga asoslangan. Bu murojaatlar oila a'zolari o'rtasidagi muloqotni mustahkamlash va oilaviy munosabatlarni yanada mustahkam qilishga xizmat qiladi.

Ismlar va laqablar: Er-xotin bir-birini ismi bilan chaqirishi odatiy holdir, lekin hurmat yuzasidan "dadasi", "onasi", "begim", "sultonim" kabi laqablar ishlatiladi. Masalan: Er: "Onasi, ovqatingiz pishdimi?"

Xotin: "dadasi, charchamadingizmi?"

Ko'plik darajasi: O'zbek tilida hurmat ifodasi sifatida ko'plik darajasi qo'llaniladi. Masalan: Er: "Siz nima deb o'ylaysiz?"

Xotin: "Sizning fikringiz qanday?"

Mehr va muhabbat bilan: Zamonaviy o'zbek oilalarida er-xotin bir-biriga mehr bilan, samimiy so'zlar ishlatib murojaat qilishadi. Masalan:

Er: "Sevgilim, bugun qanday o'tdi kun?"

Xotin: "Jonim, bugun nima ovqat qilaylik?"

Hurmat va hamkorlik: O'zaro hurmat va hamkorlikka asoslangan murojaatlar ham keng tarqalgan. Masalan:

Er: "Bugungi tadbirga borishdan oldin nimani maslahat berasiz?"

Xotin: "Bugun xarid qilishni rejalashtirgandik, nima kerakligini birgalikda ko'rib chiqamizmi?"

Uy ichidagi muloqot: Er: "Azizam, bugun kechki ovqatga nima tayyorlaylik?"

Xotin: "Siz nima xohlaysiz? Men osh tayyorlamoqchi edim."

Oilaviy qaror qabul qilish: Er: "Bu yil yozgi ta'tilda qayerga borishni o'ylab ko'rdingizmi?"

Xotin: "Ha, bir nechta joyni ko'rib chiqdim. Birgalikda tanlaylik".

Qiyinchiliklarda yordam: Er: "Bugun ishda biroz qiyin kun bo'ldi. Biroz dam olsam maylimi?" Xotin: "Albatta, dam oling. Men esa siz yoqtirgan mazali ovqat tayyorlayman".

O'zbek oilasida er-xotin bir-biriga murojaat qilish madaniyati an'analarga, hurmatga va o'zaro mehr-muhabbatga asoslangan. Bu murojaat shakllari oilaviy munosabatlarni mustahkamlash, o'zaro hurmat va hamkorlikni rivojlantirish uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Zamonaviy davrda ham bu an'analar saqlanib, zamon talablariga mos ravishda rivojlanmoqda.

O'zbek oilalarida gender tengligini mustahkamlash uchun har qanday jamiyatning barqaror va adolatli rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega. O'zbek oilalarida bu maqsadga erishish uchun ta'lim va targ'ibot ishlari muhim vositalardan biridir. Quyida bu borada amalga oshirilishi mumkin bo'lgan chora-tadbirlar va amaliy qadamlar keltirilgan. Bolalarga teng imkoniyatlarni ta'minlash, ularga bilim va ko'nikmalarni teng ravishda berish kerak. Qiz va o'g'il bolalar teng darajada ta'lim olishlari, har qanday kasbni tanlashda ozod bo'lishlari lozim. An'anaviy jinsiy rollarni bekor qilish va ularning zararli ekanligini tushuntirish. Ayollar ham, erkaklar ham har qanday faoliyat turi bilan shug'ullanishlari mumkinligini targ'ib qilish. Jamiyat a'zolariga jinsiy huquqlar, tenglik va gender tengligini tushuntirish orqali ularning ongini oshirish. Ta'lim muassasalarida gender tengligi mavzusida maxsus darslar o'tkazish. Bu darslar orqali o'quvchilarga gender tenglikning ahamiyati va uning ijtimoiy hayotdagi o'rni haqida ma'lumot berish. Ommaviy axborot vositalari orqali gender tengligi haqida targ'ibot kampaniyalari tashkil etish. Bu kampaniyalar orqali jamiyat a'zolariga gender tenglikning foydasi va zaruriyati haqida tushuncha berish. O'zbek oilalari uchun gender tengligi mavzusida seminarlar va treninglar o'tkazish. Bu treninglar orqali oilaviy hayotda gender tengligini ta'minlash yo'llari haqida maslahatlar berish. Gender tengligini targ'ib qilishga qaratilgan ijtimoiy loyihalar va tadbirlarni tashkil etish. Masalan, "Tenglik Haftaligi" kabi tadbirlar o'tkazish. Ijtimoiy tarmoqlar va boshqa raqamli platformalar orqali gender tengligi haqida ma'lumotlarni tarqatish. Bloglar, videolar va infografikalar yordamida keng auditoriyaga yetib borish. Ota-onalar uchun gender tengligi mavzusida treninglar va seminarlar tashkil etish. Bu orqali ota-onalarga bolalarni tenglik ruhida tarbiyalash bo'yicha maslahatlar berish. Oilaviy munosabatlarda o'zaro hurmatni kuchaytirish, har ikki tomonning fikrlarini eshitish va e'tiborga olish. Erkak va ayolning teng huquqli ekanligini ta'kidlash. Bolalarni tarbiyalashda

ham erkak, ham ayol teng ishtirok etishi lozim. Bu kelajak avlodni gender tenglik ruhida tarbiyalashga yordam beradi.

Ayollarning ijtimoiy va iqtisodiy hayotda faol ishtirokini qo'llab-quvvatlash, jamiyatning har tomonlama rivojlanishiga va gender tenglikka erishishga yordam beradi. Ushbu maqsadga erishish uchun amalga oshirilishi lozim bo'lgan qator chora-tadbirlar mavjud.

Ayollar uchun ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish. Maxsus grantlar, stipendiyalar va o'quv kurslarini tashkil etish. Malaka oshirish va qayta tayyorlash kurslarini o'tkazish orqali ayollarning raqobatbardoshligini oshirish. Ayollarning rahbarlik lavozimlariga tayinlanishini qo'llab-quvvatlash. Bu orqali ayollarni yetakchilikka tayyorlash va o'ziga ishonchni oshirish. Yetakchilik bo'yicha treninglar va seminarlar tashkil etish. Ayollar uchun mentorlash dasturlarini joriy qilish. Tajribali rahbarlar va mutaxassislar yordamida yosh ayollarga yo'l-yo'riq ko'rsatish. Ayollar tarmoqlarini rivojlantirish, ularga professional aloqalarni kengaytirishga yordam berish. Ayollar uchun ish o'rinlarini yaratish va bandlikni ta'minlashga yo'naltirilgan dasturlarni amalga oshirish. Uyda ishlash imkoniyatlarini kengaytirish, masofaviy ish o'rinlarini ta'minlash. Ayollarga biznes boshlash yoki rivojlantirish uchun qulay kredit shartlarini yaratish. Past foizli kreditlar, grantlar va subsidiyalarni joriy etish. Moliya savodxonligi bo'yicha treninglar o'tkazish orqali ayollarni moliyaviy jihatdan mustaqil bo'lishga o'rgatish. Ayollar uchun biznes inkubatorlari va akseleratorlarni tashkil etish. Bu orqali ularga biznesni boshlash va rivojlantirish bo'yicha ko'mak berish. Ayollar tomonidan boshqariladigan bizneslarni qo'llab-quvvatlash va ularga marketing, huquqiy maslahatlar berish. Ayollarning huquqlarini himoya qilish uchun maxsus qonunlar va me'yoriy hujjatlarni kuchaytirish. Huquqiy maslahat markazlarini tashkil etish, bu markazlar orqali ayollarga bepul huquqiy yordam ko'rsatish.

Oilaviy va maishiy zo'ravonlikka qarshi qattiq choralar ko'rish. Zo'ravonlik qurbonlariga yordam berish uchun maxsus markazlar va qo'ng'iroq liniyalarini tashkil etish. Zo'ravonlikka qarshi targ'ibot kompaniyalari o'tkazish, bu orqali jamiyatda bu masalalarga nisbatan ongni oshirish. Ayollarni ijtimoiy va iqtisodiy hayotda faol ishtirok etishga undaydigan ommaviy axborot vositalari orqali kompaniyalar o'tkazish. Ayollarning muvaffaqiyat hikoyalari va rol modellarini keng ommaga tanishtirish. Ayollar uchun maxsus madaniy tadbirlar va loyihalarni tashkil etish. Bu orqali ularni ijtimoiy faoliyatda ishtirok etishga rag'batlantirish. Ayollar huquqlarini qo'llab-quvvatlovchi ko'rgazmalar, konsertlar va boshqa tadbirlarni o'tkazish. An'anaviy qadriyatlarni saqlagan holda zamonaviy o'zgarishlarga moslashish erkak va ayollar o'rtasida o'zaro hurmat va hamkorlikni rivojlantirish orqali amalga oshirilishi mumkin. Bu jarayon oila va jamiyatni mustahkamlashga yordam beradi. O'zbek oilasida oilaviy birlik va mustahkamlik eng muhim qadriyatlardan biridir. Bu qadriyat oila a'zolari o'rtasidagi bog'liqlik va o'zaro yordamni mustahkamlashga yordam beradi. Yoshi kattalarga va oila boshlig'iga hurmat ko'rsatish o'zbek oilasining ajralmas qismi hisoblanadi. Bu qadriyatlar oilaviy tinchlik va ahillikni ta'minlashga xizmat qiladi. Har bir oila a'zosi o'z vazifalarini ado etishda mehnatsevarlik va mas'uliyatli bo'lishga intiladi. Bu qadriyatlar oilaviy farovonlik va barqarorlikka erishish uchun muhimdir. Zamonaviy jamiyatda gender tengligi qadriyati erkak va ayollarni teng huquqli qilishni ta'minlaydi. Bu oila ichidagi roli va mas'uliyatlarni qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. Ayollarning ta'im olish, kasbiy faoliyatda ishtirok etish va jamiyat hayotida faol bo'lishi zamonaviy o'zgarishlarning bir qismidir. Texnologiyaning rivojlanishi va

uning kundalik hayotga kirib kelishi oilaviy munosabatlarga va uy ishlariga yangi yondashuvlarni kiritmoqda.

Oilaviy masalalarni ochiq va samimiy muloqot orqali muhokama qilish. Har bir oila a'zosi o'z fikrini erkin bildira olishi lozim. Oilaviy qarorlarni birgalikda qabul qilish, har ikki tomonning fikr va istaklarini hisobga olish.

Uy va oila ishlari bo'yicha vazifalarni teng taqsimlash. Erkak va ayollar uy ishlarida birgalikda ishtirok etishi o'zaro hurmatni oshiradi. Masalan, erkaklar ham ovqat tayyorlash, tozalash yoki bolalar tarbiyasida faol ishtirok etishi mumkin.

Har bir oila a'zosi boshqa a'zolarining mehnatini va hissasini qadrlashi lozim. Bu orqali o'zaro hurmat va minnatdorlik hissi kuchayadi.

Oila a'zolarining ta'lim va malaka oshirishlariga imkon yaratish. Bu orqali ularning imkoniyatlarini kengaytirish va o'zini rivojlantirishga yordam berish. Birgalikda yangi bilimlar va ko'nikmalarni o'rganish, masalan, uy bekasi yoki uy xo'jaligi bo'yicha kurslarga qatnashish.

Oilada har bir a'zo boshqa a'zolarini qo'llab-quvvatlashi, ularga ma'naviy va psixologik yordam berishi kerak. Ayollar va erkaklar bir-birining kasbiy va shaxsiy rivojlanishiga ko'maklashishi lozim. Masalan, dam olish kunlari uchun reja tuzishda har bir oila a'zosining fikrini hisobga olish. Ovqat pishirish, tozalash va boshqa uy ishlarini navbatma-navbat yoki birgalikda bajarish. Bolalarni maktabga olib borish, ularni uyga qaytarish va ularning ta'limiga e'ibor berishda birgalikda ishtirok etish kabi masalalar bugungi kunning dolzarb masalasi hisoblanadi.

Xulosa

O'zbek oilalarida gender tengligini mustahkamlash uchun ta'lim va targ'ibot ishlari muhim vosita bo'lib, bu jamiyatning barqaror va adolatli rivojlanishi uchun zarurdir. Bu borada amalga oshiriladigan chora-tadbirlar gender tenglikni ta'minlash, ayollar va erkaklar uchun teng imkoniyatlarni yaratish va jamiyatdagi an'anaviy stereotiplarga qarshi kurashishda katta rol o'ynaydi. Ayollarning ijtimoiy va iqtisodiy hayotda faol ishtirokini qo'llab-quvvatlash orqali jamiyatning har tomonlama rivojlanishiga erishish mumkin. Ta'lim, malaka oshirish, moliyaviy ko'mak va huquqiy himoya kabi chora-tadbirlar ayollarning imkoniyatlarini kengaytiradi va ularning jamiyatdagi o'rnini mustahkamlaydi. Bu esa, o'z navbatida, gender tenglikning ta'minlanishiga katta hissa qo'shadi. An'anaviy qadriyatlarini saqlagan holda zamonaviy o'zgarishlarga moslashish, erkak va ayollar o'rtasidagi o'zaro hurmat va hamkorlikni rivojlantirish orqali amalga oshirilishi mumkin. Bu oila va jamiyatda barqarorlik va farovonlikni ta'minlash uchun muhimdir. An'anaviy qadriyatlar va zamonaviy tendensiyalarni muvofiqlashtirish orqali jamiyatning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishiga katta hissa qo'shish mumkin.

References:

1. Boymirzaeva S. Matn mazmunida temperollik semantikasi. Toshkent, "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2009
2. Yo'ldoshev M. Badiiy matn lingvopoyetikasi. T.: Fan, 2008.
3. Yo'ldoshev M. Badiiy matnning lisoniy tahlili. T., Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2010
4. Mamajonov A. Tekst lingvistikasi. – T.:, 1989.
5. Shomaqsudov A., Rasulov I. va boshq. O'zbek tili stilistikasi. – T., O'qituvchi, 1983.